
Refratários 5.0 - Teoria, simulação e avaliação de novas matérias primas refratárias sintéticas eco-amigáveis, visando a substituição do cromo em composições contendo MgO

(Refractories 5.0 - Theory, simulation, and characterization of novel eco-friendly synthetic refractory raw materials for chromium replacement in MgO-containing compositions)

O. H. Borges^{1,2,*}; F. G. Coury¹, V. C. Pandolfelli^{1,2}

¹ Universidade Federal de São Carlos, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, São Carlos-SP, Brasil

² Grupo de Engenharia de Microestrutura de Materiais (GEMM), São Carlos-SP, Brasil

* otavio.borges@dema.ufscar.br, otavio.borges@hotmail.com

Resumo

Apesar do elevado desempenho do agregado de magnésia-cromita eletrofundida (AMCE), aspectos ambientais têm impulsionado sua substituição. Visando otimizar a busca por alternativas eco-amigáveis, este trabalho avaliou suas características microestruturais. Imagens de BSE/EDS, acoplada a cálculos termodinâmicos, indicaram que estes agregados são compostos de matriz de periclase contendo precipitados de espinélio ($d_{50} \approx 15 \mu\text{m}$), induzindo microtrincamento devido à incompatibilidade de expansão térmica entre ambas as fases. Com base nestes achados, conceitos de cerâmicas de composição complexa foram aplicados para encontrar alternativas ecológicas ao AMCE. Dos 154 sistemas simulados, os quatro mais promissores foram produzidos experimentalmente, evidenciando a formação de estruturas do tipo matriz/precipitado nas quais a morfologia dos precipitados é influenciada pelo misfit de parâmetros de rede. A condutividade térmica das composições também foi avaliada e, embora outros aspectos devam ser avaliados, microestruturas inspiradas no AMCE sem Cromo foram obtidas, evidenciando que essa abordagem pode auxiliar indústrias no desenvolvimento de novos materiais-prima refratárias.

Palavras-chave: Magnésia-cromita, Termodinâmica, Cerâmicas de composição complexa, EBDS.

Abstract

Despite the high performance of electrofused magnesia-chromium aggregate (AMCE), environmental concerns have driven its replacement. This study evaluated its microstructural characteristics to optimize the search for eco-friendly alternatives. BSE/EDS images, coupled with thermodynamic calculations, indicated that these aggregates consist of a periclase matrix containing spinel precipitates ($d_{50} \approx 15 \mu\text{m}$), inducing microcracking due to the thermal expansion mismatch between the two phases. Based on these findings, the complex ceramic composition design approach was applied to identify eco-friendly alternatives to the AMCE. Four, out of the 154 simulated systems, were selected as promising and, thus, experimentally produced. These compositions underwent the formation of matrix/precipitate structures in which lattice parameter misfit influences the precipitates' morphology. The thermal conductivity of the compositions was also evaluated and, although other aspects need further assessment, chromium-free microstructures inspired by the AMCE were achieved, highlighting that this approach can assist industries in developing new refractory raw materials.

Keywords: Magnesia-chromite, Thermodynamics, Compositionally complex ceramics, EBSD.

INTRODUÇÃO

Para suprir as elevadas demandas dos processos siderúrgicos, refratários contendo agregados de magnésia-cromita eletrofundidos (AMCE) têm sido amplamente utilizados desde os anos 1960 [1]. Estes materiais, que se enquadram na classificação de cerâmicas de composição complexa proposta por Wright e Lou em 2020 [2], são compostos predominantemente por periclase e uma solução sólida de espinélios complexos, originada da combinação de diferentes tipos de estruturas de espinélio (fases AB_2O_4 , onde A representando um cátion bivalente e B um trivalente) [3]. Contudo, apesar de sua elevada resistência à corrosão e ao dano por choque térmico, o AMCE recebeu pouca atenção da comunidade científica nas últimas décadas devido à sua toxicidade, causada pela formação de cromo hexavalente durante seu descarte [4].

Portanto, ainda há uma lacuna no entendimento dos mecanismos que conferem as propriedades do AMCE e a abordagem de design de cerâmicas de composição complexa [5] pode ser utilizada para formular substitutos atóxicos, com custos competitivos e desempenho semelhante ao do AMCE. Esta nova abordagem abre um amplo caminho para o desenvolvimento de materiais inovadores, mas a complexidade e a variedade de formulações possíveis dificultam a seleção por meio de tentativa e erro, sendo necessário empregar algoritmos que combinem simulações computacionais e validação experimental [6]. Assim, o presente trabalho aplicou múltiplas técnicas para avaliar os mecanismos que resultam nas propriedades dos AMCE e, com base nos achados, conceitos de cerâmicas de composição complexa foram aplicados – com o auxílio de cálculos termodinâmicos e validação experimental – para encontrar alternativas ecológicas ao AMCE.

MATERIAIS E MÉTODOS

A caracterização microestrutural foi inicialmente conduzida em agregados eletrofundidos de magnésia-cromo comercialmente disponíveis (FMCR 18-20, Chenglong, China). As amostras recebidas foram embutidas, lixadas, polidas (Phoenix Beta, Buehler, EUA) usando pasta diamantada (tamanho até 0,25 μm) e avaliadas por imageamento de elétrons retroespalhados (BSE) acoplado a espectroscopia de raios-X por dispersão em energia (EDS) em um microscópio eletrônico de varredura (Inspect S50, Thermo Fisher Scientific, EUA). Análises de difração de elétrons retroespalhados (EBSD) foram conduzidas em equipamento MIRA (Tescan, República Tcheca). As composições químicas e mineralógicas das amostras EMCA foram analisadas por fluorescência (MagiX PRO, Malvern Panalytical, Reino Unido) e difração (D8 Focus, radiação Cu e filtro de Ni, Bruker, Alemanha) de raios-X. Cálculos termodinâmicos foram realizados pelo software FactSage (versão 8.3, CRCT, Canadá). Além disso, o mismatch de coeficiente de

expansão térmica nestes sistemas foi analisado por cálculos computacionais realizados em códigos Python hospedados e executados no Google Colab.

Com o objetivo de encontrar alternativas ecologicamente corretas para o material contendo cromo, a mesma abordagem termodinâmica foi usada para avaliar o caminho de solidificação de sistemas de espinélio binários, ternários ou quaternários (compostos de $ZnFe_2O_4$, $ZnAl_2O_4$, $NiAl_2O_4$, $FeAl_2O_4$, $FeNi_2O_4$, $MgFe_2O_4$, $MgAl_2O_4$ ou $FeFe_2O_4$) juntamente com 66,4 % em peso de MgO, resultando em 154 sistemas distintos. Os quatro sistemas mais promissores foram processados experimentalmente em um forno a arco de bancada (MAM-1, Edmund Buehler, Alemanha) utilizando as matérias-primas descritas na Tabela 1. Comparado ao processo de eletrofusão industrial, o equipamento em escala de laboratório impõe condições de processamento distintas, como taxas de resfriamento muito mais altas e a presença de uma atmosfera de argônio. Portanto, para aproximá-las do equilíbrio termodinâmico, as amostras fundidas foram recozidas por 5h a 1500 °C em um forno elétrico convencional. As amostras eletrofundidas em escala laboratorial tiveram, após o recozimento, sua microestrutura avaliada por microscopia eletrônica de varredura (BSE, EDS e EBSD, vide especificações acima), sua densidade medida pelo método de imersão em querosene, sua capacidade calorífica calculada pelo software FactSage (versão 8.3), sua mineralogia investigada por difração de raios-X (mesmas condições descritas acima) e sua difusividade térmica determinada pelo método de laser-flash (LFA 427, Netzsch, Alemanha). Adicionalmente, visando revelar a morfologia dos precipitados de uma das composições, sua superfície polida foi atacada em solução ácida (HCl 0,5 mol.L⁻¹) por 10 dias.

Tabela 1: Composição e matérias-primas utilizadas na produção das amostras eletrofundidas.

Id	Matéria-prima	MgO	FeO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	NiO	Ni ₂ O ₃
	Fornecedor	RHI	Magnesita	Fermag	Almatis	Metalloys	
Composição esperada do espinélio		% em peso					
1	(Fe _{0.5} Mg _{0.5}) (Fe ₁) ₂ O ₄	69,54	5,59	24,87	-	-	
2	(Fe ₁) (Ni _{0.33} Fe _{0.33} Al _{0.33}) ₂ O ₄	66,40	11,27	8,35	5,33	-	8,65
3	(Fe _{0.33} Mg _{0.67}) (Fe _{0.67} Al _{0.33}) ₂ O ₄	71,12	4,21	18,70	5,97	-	-
4	(Ni _{0.25} Fe _{0.25} Mg _{0.5}) (Fe _{0.5} Al _{0.5}) ₂ O ₄	70,01	3,22	14,30	9,13	3,34	-

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primeiramente, a microestrutura do EMCA disponível comercialmente foi analisada por microscopia eletrônica de varredura no modo de elétrons retroespalhados (BSE), conforme apresentado na Figura 1. Em consonância com a literatura [1], observou-se uma estrutura altamente microtrincada em direções preferenciais, o que é responsável pela elevada flexibilidade desses agregados e confere sua alta resistência ao dano por choque térmico. A correlação do BSE com o EDS evidenciou que o AMCE é formado por uma matriz de MgO contendo precipitados nodulares de composição elementar contendo

oxigênio, magnésio, cromo, alumínio e ferro. Utilizando termodinâmica computacional (método CALPHAD por meio do software FactSage), a composição média das duas regiões distintas foi simulada e o resultado indicou que o AMCE é composto por uma solução sólida complexa de espinélio, cercada por uma matriz de solução sólida de periclase. A análise de DRX, apresentada e discutida na Figura 4 (b), confirmou a formação de ambas as fases. Além disso, um software de análise de imagens foi utilizado para medir o diâmetro médio dos precipitados, que foi de $15 \pm 2 \mu\text{m}$.

Figura 1: Morfologia e mapeamento elemental da microestrutura do AMCE avaliados por microscopia eletrônica de varredura acoplada à espectroscopia de energia dispersiva.

Embora a composição mineralógica e a microestrutura do AMCE já tenham sido relatadas na literatura, o mecanismo que leva ao comportamento de microtrincamento ainda era desconhecido. Assim, avaliou-se a geração de microtrincas devido à incompatibilidade de expansão térmica entre fases (mismatch de α) durante o processo de resfriamento. Para uma fase secundária esférica e isolada, Selsing [7] demonstrou que a pressão (P [Pa]) na interface entre uma partícula e a matriz pode ser estimada em função do módulo do módulo de Young (E [Pa]), coeficiente de expansão térmica linear (α [$^{\circ}\text{C}^{-1}$]), variação de temperatura (ΔT [$^{\circ}\text{C}$]) e coeficiente de Poisson (ν [-]) de ambas as fases, conforme representado na Equação A. Aplicando este conceito ao equilíbrio entre a energia total armazenada durante uma deformação elástica (U_t [J]) e a energia de criação de superfícies (U_s [J]), Luchini *et al.* [8] mostraram que o diâmetro crítico da segunda fase para a geração de microtrincamento (d_c [m]) pode ser expresso pela Equação B, em que γ_m [J m^{-2}] representa a energia superficial efetiva da matriz.

$$P = \frac{(\alpha_m - \alpha_s) |\Delta T|}{[(1 + \nu_m)/(2E_m)] + [(1 - 2\nu_s)/(E_s)]} \quad (\text{A})$$

$$d_c = \frac{16 \gamma_m}{P^2 \{[(1 + \nu_m)/E_m] + [2(1 - 2\nu_s)/(E_s)]\}} \quad (\text{B})$$

Usando a Equação B, o diâmetro crítico para induzir microtrincamento no AMCE foi estimado variando-se 3 condições distintas (a) $\Delta\alpha$ e coeficiente de Poisson dos precipitados de espinélio; (b) $\Delta\alpha$ e módulo de elasticidade dos precipitados de espinélio; e (c) coeficiente de Poisson e módulo de elasticidade, ambos dos precipitados de espinélio complexos. Além disso, os valores de tais propriedades estimados pela regra da mistura (ver referência [3]) foi plotado como um ponto vermelho em cada um dos gráficos apresentados na Figura 2.

Figura 2: Diâmetro crítico para induzir trincas devido à incompatibilidade de expansão térmica em função de (a) $\Delta\alpha$ e coeficiente de Poisson dos precipitados de espinélio; (b) $\Delta\alpha$ e módulo de elasticidade dos precipitados de espinélio; e (c) coeficiente de Poisson e módulo de elasticidade.

Deste modo, confirmou-se que o microtrincamento visto nos AMCE – e que confere sua elevada resistência ao choque térmico – é resultado do mismatch de α entre a matriz e o precipitado, visto que o tamanho médio destes últimos é superior ao tamanho crítico para a geração de trincas (15 μm e 2.5 μm, respectivamente). A pergunta que surge em seguida é: como tal tipo de microestrutura (matriz/precipitado) surge na composição do AMCE. Para responder a este questionamento, a composição química avaliada por fluorescência de raios-X foi utilizada para calcular o perfil de cristalização do AMCE durante seu resfriamento a partir do fundido, como apresentado na Figura 3.

Figura 3:(a) diagrama de solidificação do AMCE avaliado por cálculos termodinâmicos. Os desenhos (b) apresentaram uma representação esquemática da microestrutura formada.

Esta análise revelou que, durante o resfriamento, o fundido primeiro forma uma solução sólida de MgO que, com a redução da temperatura, se desestabiliza precipitando as estruturas de espinélios. Este efeito é o que dá origem ao tipo de microestrutura vista nas amostras de AMCE. Os resultados discutidos até agora indicaram o mecanismo e as principais características responsáveis pela formação da microestrutura do AMCE e, conseqüentemente, pelas suas propriedades termomecânicas. Ou seja, é necessário um sistema capaz de formar uma ampla solução sólida com MgO em alta temperatura, mas exsolver (precipitar) uma segunda fase com coeficiente de expansão térmica adequado e tamanho médio maior do que o valor crítico para induzir microtrincamento. Esse conjunto intrincado de características explica por que é tão difícil encontrar outras composições para substituir o EMCA.

Portanto, a abordagem de seleção de cerâmica de composição complexa (CCC) foi utilizada para avaliar alternativas que pudessem mimetizar a microestrutura do AMCE, mas sem conter Cr. Usando cálculos termodinâmicos, sistemas equimolares contendo uma combinação binárias, ternárias ou quaternárias de espinélios, juntamente com 66,4 % em peso de MgO, tiveram sua composição mineralógica calculada de 2800 °C até a temperatura ambiente. Estas combinações resultaram em um total de 154 composições distintas, que foram classificadas levando em consideração 4 indicadores-chave: (i) a quantidade de espinélio precipitado a partir do periclássio; (ii) se algum gás foi previsto até 2800 °C, o que é indesejável considerando a rota de eletrofusão; (iii) o $\Delta\alpha$ entre a periclase e o espinélio, pois quanto maior esse valor, maior o estresse gerado durante o resfriamento do sistema; e (iv) a temperatura de formação do primeiro líquido, que é um indicativo da refratariedade das composições.

De acordo com estes indicadores, 4 sistemas destacaram-se como promissoras para mimetizar o AMCE, conforme mostrado na Tabela 2. Baseado nestes resultados, as composições de 1 a 4 foram processadas em um forno a arco elétrico de bancada (veja o processo clicando [aqui](#)). Este equipamento permitiu a produção de pequenas peças (~1 cm³). Adicionalmente, devido às condições de processamento impostas por este equipamento (fusão em atmosfera de argônio e altas taxas de resfriamento), que são distintas das industriais, as amostras eletrofundidas foram recozidas por 5 horas a 1500 °C para aproximá-las do equilíbrio termodinâmico. A microestrutura de cada uma das composições bem como sua análise mineralógica obtida por DRX podem ser vistas na Figura 4.

Tabela 2: Indicadores para o AMCE e para as quatro composições mais promissoras.

Id	Composição do espinélio (esperada)	Espinélio precipitado (%-p)	Formação de gás	$\Delta\alpha$ (%)	Temperatura de primeiro líquido (°C)
Ref	AMCE	40.4	No	42.9	2200
1	(Fe _{0,5} Mg _{0,5}) (Fe ₁) ₂ O ₄	38.6	No	67.3	2200
2	(Fe ₁) (Ni _{0,33} Fe _{0,33} Al _{0,33}) ₂ O ₄	34.0	No	37.8	2125
3	(Fe _{0,33} Mg _{0,67}) (Fe _{0,67} Al _{0,33}) ₂ O ₄	36.4	No	38.2	2100
4	(Ni _{0,25} Fe _{0,25} Mg _{0,5}) (Fe _{0,5} Al _{0,5}) ₂ O ₄	34.5	No	38.2	2100

Figura 4: (a) imagens de BSE e (b) difração de raios-X com quantificação por Rietveld.

A análise das microestruturas obtidas permite afirmar que houve a formação de agregados compostos de uma matriz de MgO com precipitados de espinélio. Contudo, nota-se grande diferença morfológica entre os precipitados formados. Na Composição 1, houve a formação de estruturas alongadas, enquanto espinélios esferoidais de pequeno diâmetro foram produzidos nas composições 2 a 4 (0.9 μm , 1.4 μm e 2.5 μm , respectivamente). Visando entender tal comportamento, foram realizadas análises de EBSD (Figura 5), que revelaram a alinhamento cristalográfico quase perfeito entre o periclasio (matriz) e o espinélio (precipitados) em todas as composições.

Figura 5: Distribuição mineralógica e de orientação cristalográfica obtida por EBSD.

Dada a semelhança cristalográfica entre ambas as fases, a análise de EBSD permitiu inferir que em todos os sistemas houve a formação de interfaces cubo-cubo. Neste tipo de interface, quanto maior

for a diferença relativa de parâmetro de rede (misfit, ϵ), maior será sua energia livre devido à formação de tensões de coerência. Portanto, quanto mais elevado o ϵ , maior a tendência de formação de espinélios esféricos (geometria que minimiza a relação entre área/volume do precipitado). Para avaliar tal hipótese, os dados de difração de raios-X (apresentados na Figura 4) foram tratados de modo a possibilitar o cálculo de ϵ segundo procedimento descrito em [6], como mostrado na Tabela 3.

Tabela 3: Correlação entre os valores de misfit (ϵ) e tamanho médio dos precipitados.

	EMCA	Comp. 1	Comp. 2	Comp. 3	Comp. 4
Misfit, ϵ (%)	-1.7	-0.3	-1.6	-1.7	-2.5
Tamanho médio dos precipitados (μm)	15	Alongado	0.9	1.4	2.5

Em acordo com o mecanismo proposto, foi possível constatar uma maior tendência de formação de espinélios esféricos e com maior diâmetro nos sistemas que apresentam maiores valores de ϵ . Contudo, vale salientar que, embora o mecanismo proposto explique a morfologia esferoidal do espinélio em alguns casos, ele não explica totalmente a diferença no tamanho médio dos precipitados obtidos nas amostras produzidas em laboratório (Composições 1–4) e a comercial (EMCA). Observe que o valor de ϵ desta última não difere significativamente do calculado para as composições 3 e 4. A explicação para esta discordância, muito provavelmente reside na componente cinética do crescimento dos precipitados. Neste sentido, deve-se lembrar que o agregado produzido em laboratório foi tratado, após a eletrofusão, por 5 h a 1500 °C, enquanto o comercial é eletrofundido em grandes blocos que demoram de 7 a 10 dias para resfriarem. As questões cinéticas envolvidas no crescimento dos precipitados destes sistemas estão sendo estudadas pelos autores e deverá ser reportada no futuro.

Contudo, apesar de explicar a formação de precipitados esféricos em sistemas de maior ϵ , o mecanismo proposto não esclarece o porquê da formação dos espinélios alongados em sistemas de baixo ϵ , como é o caso da Composição 1. A explicação para esse comportamento, mais uma vez, depende da termodinâmica. Como a energia de interface periclase/espinélio é reduzida em composições com baixo valor de ϵ , a termodinâmica indica que a fase secundária nucleará nos planos e direções de menor energia da fase primária – a matriz. Uma das implicações de tal fenômeno é que, por se tratar de planos e direções da matriz, os precipitados não devem ser formados como agulhas ou placas, mas, sim, formando uma rede tridimensional. Visando avaliar se este é, de fato, o caso – e, assim, comprovando a hipótese inicial – amostras da Composição 1, previamente polidas, tiveram sua superfície atacada de modo dissolver a matriz de MgO, revelando a morfologia dos precipitados (ver Figura 6).

Figura 6: Imagens de BSE da superfície da Composição 1 atacada de modo a remover a matriz.

A partir de tal análise, foi possível constatar a formação dos precipitados da Composição 1 – cujo misfit de parâmetro de rede é baixo ($< 0.5\%$) – na forma de uma rede interconectada. Deste modo, demonstrou-se a efetividade do modelo de seleção proposto para encontrar formulações eco-amigáveis capazes de mimetizar a microestrutura dos AMCE. Adicionalmente, mostrou-se como, por meio do controle dos parâmetros de rede das fases – o que pode ser atingido por pequenos ajustes composicionais – a morfologia dos precipitados pode ser alterada. Deve-se salientar que, devido à necessidade de corpos de prova de maiores dimensões, o que implica em encontrar rotas de processamento alternativas ao forno laboratorial, as propriedades termo-químo-mecânicas das diferentes composições serão temas de trabalhos futuros que estão sendo conduzidos em parceria com uma fabricante de refratários.

Contudo algumas caracterizações de interesse para a indústria de refratários podem ser analisadas mesmo nos pequenos corpos produzidos em escala laboratorial, como é o caso da condutividade térmica em altas temperaturas. Assim, a difusividade térmica no primeiro ciclo de aquecimento das composições foi medida, em triplicata, pela técnica de laser-flash e a condutividade térmica (k_{eff}) calculada a partir da multiplicação deste valor pela densidade e o C_p . Os resultados obtidos podem ser vistos na Figura 7. Apesar de apresentarem maior condutividade térmica em baixa temperatura, as composições atóxicas propostas neste trabalho apresentam k_{eff} equivalente ao dos AMCE acima de $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$. Deste modo, desempenho térmico equivalente é esperado em equipamentos que operem constantemente em alta temperatura (como é o caso de vários equipamentos utilizados na aciaria) se o material tóxico de referência for substituído por uma das composições propostas neste trabalho.

Figura 7: Condutividade térmica calculada pela multiplicação da difusividade, C_p e densidade.

CONCLUSÕES

Este trabalho avaliou os mecanismos que resultam nas propriedades termomecânicas dos agregados de magnésia-cromo eletrofundidos. Constatou-se que o alto grau de microtrincamento da estrutura resulta da exsolução de fases do tipo espinélio a partir de uma solução sólida de periclásio durante o resfriamento do fundido. Esse comportamento cria uma morfologia de matriz/precipitado que induz a formação de trincas. Compreender estes mecanismos permitiu uma seleção com base no conceito de cerâmicas de composição complexa, conduzida com auxílio do software FactSage. Das 154 formulações simuladas, as 4 mais promissoras foram produzidas em forno a arco. Todas as composições formaram estruturas de matriz/precipitado, mas a morfologia dos precipitados variou entre as composições. Com análises de EBSD e DRX, identificou-se que a morfologia dos precipitados é afetada pelo misfit entre as fases periclásio (matriz) e espinélio (precipitado). Adicionalmente, análises de laser-flash permitiram calcular a condutividade térmica (k) das composições em função da temperatura. Embora com maior k em temperaturas baixas, as amostras atóxicas tiveram desempenho semelhante ao dos AMCE acima de 1000 °C. Assim, o modelo de seleção proposto apresenta potencial para design de matérias-primas refratárias que melhor combinem desempenho, custo e proteção ambiental.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à FAPESP (21/00114-2 e 23/00386-8), CAPES (Código de Financiamento 001), FIRE (Federation for International Refractory Research and Education) e RHI-Magnesita. Salienta-se que este trabalho foi, em parte, baseado no artigo previamente publicado e disponível em [3].

REFERÊNCIAS

- [1] G.C. Ulmer, Chromite Spinel, in: A.M. Alper (Ed.), High Temp. Oxides, 1st ed., Academic Press, New York, NY, 1970: pp. 251–314.
- [2] A.J. Wright, J. Luo, A step forward from high-entropy ceramics to compositionally complex ceramics: a new perspective, *J. Mater. Sci.* 55 (2020) 9812–9827. <https://doi.org/10.1007/s10853-020-04583-w>.
- [3] O.H. Borges, F.G. Coury, D.N.F. Mucbe, V.C. Pandolfelli, Eco-friendly design of complex refractory aggregates as alternatives to the magnesia-chromite ones, *J. Eur. Ceram. Soc.* (2023). <https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.06.023>.
- [4] R. Saha, R. Nandi, B. Saha, Sources and toxicity of hexavalent chromium, *J. Coord. Chem.* 64 (2011) 1782–1806. <https://doi.org/10.1080/00958972.2011.583646>.
- [5] A.J. Wright et al, From high-entropy ceramics to compositionally-complex ceramics. *J. Eur. Ceram. Soc.* 40 (2020) 2120–2129. <https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.01.015>.
- [6] H. Xiang, Y. Xing, F. zhi Dai, H. Wang, L. Su, L. Miao, G. Zhang, Y. Wang, X. Qi, L. Yao, H. Wang, B. Zhao, J. Li, Y. Zhou, High-entropy ceramics: Present status, challenges, and a look forward, 2021. <https://doi.org/10.1007/s40145-021-0477-y>.
- [7] J. Selsing, Internal stresses in ceramics, *J. Am. Ceram. Soc.* 44 (1961) 419–419. <https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1961.tb15475.x>.
- [8] B. Luchini et al, Critical inclusion size prediction in refractory ceramics, *J. Eur. Ceram. Soc.* 37 (2017) 315–321. <https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2016.08.008>.

68° Congresso Brasileiro de Cerâmica

17 a 20 de Junho de 2024 | Santos- SP

01-004

Certificamos que o trabalho **Refratários 5.0 - Teoria, simulação e avaliação de novas matérias-primas refratárias sintéticas eco-amigáveis, visando a substituição do cromo em composições contendo MgO** de autoria **Borges, O.H.; Pandolfelli, V.C.; Coury, F.** foi apresentado por **Otávio Henrique Borges** no 68° Congresso Brasileiro de Cerâmica (68 CBC) no período de 17 a 20 de Junho de 2024, em Santos - SP - Brasil.

José Carlos Bressiani
Presidente da
ABCERAM

Luiz Fernando Grespan Setz
Presidente do
68° Congresso Brasileiro de Cerâmica